

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

ANALIZĂ PRELIMINARĂ PRIVIND EXPERIENȚELE TURISTICE BIOCULTURALE ÎN PEISAJELE RURALE CU VALOARE NATURALĂ RIDICATĂ

Proiectul BIOTraCes (“Biodiversity and Transformative Change for plural and nature positive societies”) se dedică identificării și analizării cauzelor profunde ale pierderii biodiversității, urmărind să creeze spațiul propice unei schimbări transformatoare. Aceasta este definită ca fiind „reorganizarea fundamentală și la nivel de sistem a factorilor tehnologici, economici și sociali, inclusiv a paradigmatelor, obiectivelor și valorilor” (IPBES 2019). Proiectul BIOTraCes (<https://www.biotraces.eu/project/>) se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni, până la 30 noiembrie 2026. La nivel european, unsprezece parteneri din nouă țări europene colaborează strâns pentru a asigura succesul proiectului BIOTraCes. Există nouă studii de caz care vor fi realizate în sectoare cu impact mare asupra biodiversității. Acestea acoperă o gamă variată de sectoare, de la producția alimentară, agricultură, silvicultură, conservarea apei și a peștilor, până la urbanizare.

În România, partenerul proiectului este Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (<https://enviro.ubbcluj.ro/biotraces-biodiversity-and-transformative-change-for-plural-and-nature-positive-societies-project-101081923/>), care colaborează cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor pentru implementarea unui studiu de caz relevant. În acest studiu de caz vom analiza factorii care influențează biodiversitatea în zonele cu Valoare Naturală Ridicată. De exemplu, vom investiga intenția turiștilor de a vizita o zonă cu Valoare Naturală Ridicată, ce îi motivează și ce nu le place în timpul unei asemenea vizite, ce înseamnă natura pentru oamenii din zona, ce aspecte socio-culturale, economice și de mediu influențează biodiversitatea, cum percep localnicii schimbările în starea biodiversității locale și ce soluții propun pentru a o păstra. Prin intermediul acestei cercetări, ne propunem să identificăm soluții concrete pentru susținerea biodiversității în terenurile agricole cu Valoare Naturală Ridicată. Partenerul nostru social, Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, a devenit liantul între echipa de cercetători și comunitățile locale, facilitând accesul la perspectivele și experiențele acestora.

Unul dintre obiectivele studiului nostru de caz a fost și sondarea opiniei respondenților privind intenția de vizitare a unor peisaje rurale cu Valoare Naturală Ridicată cu scopul de a trăi o experiență turistică bioculturală. Chestionarul a fost co-creat cu partenerul social, cu care am avut două întâlniri (în vara anului 2023) în cadrul cărora s-au discutat principalele întrebări și structura chestionarului.

Un număr de 1007 chestionare valide au fost completate, iar răspunsurile au fost colectate cu ajutorul unei companii specializate. Chestionarul a fost administrat online, iar eșantionul a fost reprezentativ la nivel național în funcție de gen și vârstă. Chestionarul a fost pretestat pe un

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

grup de 34 de persoane pentru a se asigura că formularea întrebărilor este adecvată și a fost ajustat acolo unde a fost necesar. În cadrul chestionarului, respondenții au primit definițiile conceptelor de peisaj rural cu Valoare Naturală Ridicată (VNR), biodiversitate și experiență turistică bioculturală. Această activitate a fost integrată în chestionar sub denumirea de „experiență turistică bioculturală în peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată” și a vizat înțelegerea percepției publicului asupra acestui tip de turism. Prezentul document include o parte dintre răspunsurile la întrebările adresate, care sperăm să aducă informații utile Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor.

Echipa proiectului transmite mulțumiri Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor pentru sprijinul oferit în facilitarea dialogului cu comunitățile locale și în crearea premiselor pentru o schimbare transformatoare în peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată.

20.02.2025

Echipa proiectului,

Ruxandra Malina Petrescu-Mag

Kinga-Olga Reti

Rudolf-Tiberiu Hartel

Dacina Crina Petrescu

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Turismul biocultural poate fi o pârghie atât pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, cât și pentru protejarea peisajelor rurale cu Valoare Naturală Ridicată. Aspectul biocultural se referă la faptul că oamenii se bucură atât de frumusețile naturii, cât și de valorile socio-culturale (tradiții, monumente, etc). Peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată (VNR) sunt situate în mediul rural, unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică și un factor cheie în conservarea naturii (EEA, 2004; Plieninger & Bieling, 2012). Aceste terenuri sunt caracterizate de prezența vegetației naturale și semi-naturale, în general pășuni permanente care, poate, n-au fost arate niciodată (Bignal & McCracken, 1996). Ele sunt de obicei foarte bogate în specii și sunt integrate într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale precum margini de câmpuri, garduri vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie și petece de pământ cultivat și livezi (Berkes et al., 2000; Plieninger & Bieling, 2012). Peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată reprezintă peste 30% din totalul suprafeței agricole din România: 5 milioane ha, asociate cu ferme de mici dimensiuni (de semi-subzistență), de obicei familiale, în zonele colinare din interiorul și la exteriorul arcului carpatic (Ioja et al., 2014; MADR, 2020).

Ați făcut excursii în ultimii 5 ani în zone rurale din România (cu sau fără Valoare Naturală Ridicată)? (procent de respondenți care au indicat un răspuns)

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Cât timp pe an petreceți la țară (fie pentru ca locuiți, fie ca sunteți în vizită, în concediu, sau la lucru sau pentru orice motiv)? (număr mediu de zile/ an)

Ați auzit până acum de peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicăță? (procent de respondenți care au indicat un răspuns)

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Cât de des ați vizitat peisaje rurale cu Valoare Naturală Ridicată în ultimii 5 ani? (procent de respondenți care au indicat un răspuns)

Cum obișnuiți să vizitați peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată? Puteți alege mai multe variante de răspuns. (procent de respondenți care au indicat un răspuns)

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Care sunt sursele dvs de informare pentru alegerea unei destinații de vacanță? Puteți alege mai multe variante de răspuns. (procent de respondenți care au indicat un răspuns)

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Care sunt motivele principale pentru care vizitați/ doriți să vizitați peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată? Arătați cât de important este fiecare dintre ele pt dvs. ca să vă determine să vizitați peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată. Răspusurile sunt pe o scală de la 1 la 7, unde : 1= Deloc important,, 7= Foarte important

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Cînd vizitați (daca ați vizita) peisajele rurale cu Valoare Naturala Ridicată, ce NU vă place (ce nu v-ar plăcea) în contextul acestei experiențe, ce vă creează (v-ar crea) disconfort sau teamă? Dați un răspuns pe o scală de la 1= Disconfort/ teamă zero (deloc) la 7= Disconfort/ teamă foarte puternice.

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Ce sumă maximă ați fi dispus/ă să plătiți pentru o experiență turistică bioculturală într-un peisaj rural cu Valoare Naturală Ridicată? (procent de respondenți care au indicat un răspuns)

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Cât de probabil este să vizitați în următoarele 12 luni un peisaj rural cu Valoare Naturală Ridică pentru experiența turistică bioculturală ? Arătați probabilitatea pentru fiecare variantă de mai jos. Cu alte cuvinte, arătați cât de probabil este să petreceți o zi (fără cazare peste noapte), cât de probabil este să petreceți o noapte, cât de probabil este să petreceți două nopți etc. Dați un răspuns pe o scală de la 1 la 7, unde: 1= Sigur nu, 7= Sigur da

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

În ce măsură o experiență turistică bioculturală într-un peisaj rural cu Valoare Naturală Ridicată poate îndeplini cele de mai jos? Dați un răspuns pe o scală de la 1 la 7, unde : 1=Nu ajută deloc... 7=Ajută foarte mult

Care credeți că este starea actuală a biodiversității in peisajele rurale cu Valoare Naturală Ridicată din România? Dați un raspuns pe o scală de la 1 la 7, unde 1= Foarte rea, ..., 7= Foarte bună.

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Aspecte demografice ale respondenţilor

Media de vârstă a respondenţilor este de: 39.61 ani.

This work was supported by the European Union's Horizon Europe within the BIOTraCes project under agreement no 101081923

Referințe

- Signal, E. M., & McCracken, D. I. (1996). Low-intensity farming systems in the conservation of the countryside. *Journal of Applied Ecology*, 33(3), 413–424. <https://doi.org/10.2307/2404752>
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251–1262. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:ROTEKA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2)
- European Environment Agency (EEA). (2004). High Nature Value Farmland: Characteristics, Trends and Policy Challenges. Copenhagen: European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu>
- Iojă, C. I., Nita, M. R., Vânău, G. O., Onose, D. A., & Gavrilidis, A. A. (2014). Using multi-criteria analysis for the identification of high nature value farmland in Romania. *Journal of Environmental Planning and Management*, 57(9), 1381–1405. <https://doi.org/10.1080/09640568.2013.806632>
- Ministry of Agriculture and Rural Development (MADR). (2020). Strategia pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și spațiului rural în România. <https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-2013.pdf>
- Plieninger, T., & Bieling, C. (ed.) (2012). Resilience and the Cultural Landscape: Understanding and Managing Change in Human-Shaped Environments. Cambridge University Press.